

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444666>

УДК 37.013.42

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ

Е.А. Лужкова,

музыкальный руководитель,

МБУ Губкинского городского округа «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»,

г. Губкин

Аннотация: В статье рассматриваются основы музыкального воспитания в семье, как важный элемент духовно-нравственного развития ребенка. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью воспитания подрастающего поколения через возрождение семейных ценностей и традиций средствами музыкального искусства. Сегодня большую популярность имеет региональный компонент музыкального искусства, как один из методов духовно-нравственного воспитания детей, как в школе, так и в семье.

Ключевые слова: музыка, музыкальное воспитание, музыкальное искусство, духовно-нравственное развитие, семья, семейные ценности

MUSICAL EDUCATION IN THE FAMILY

E.A. Luzhkov,

musical director,

MBU of Gubkinsky urban district "Social rehabilitation center for
minors",

Gubkin

Resume: The article examines the foundations of musical education in the family as an important element of the spiritual and moral development of a child. The relevance of the chosen topic is due to the need to educate the younger generation through the revival of family values and traditions by means of musical art. Today, the regional component of musical art is very popular, as one of the methods of spiritual and moral education of children, both at school and in the family.

Keywords: music, musical education, musical art, spiritual and moral development, family, family values

Несмотря на некоторую нестабильность в жизненной стратегии современного общества, изменений в ценностном вопросе, воспитание духовно-нравственных качеств личности человека является определяющим фактором гарантированного будущего для всего общественного устройства. Известно, что музыка – самое эффективное средство в воспитании и развитии у подрастающего поколения таких важных качеств личности, как любовь к своей стране, уважение к старшим, бережное отношение к семейным ценностям, нравственность и пр. Исследования отечественных ученых, таких как А.Б. Алиев [1], Б.Г. Ананьев [2], Г.А. Струве [3-9] и пр. доказывают, что современная молодежь несколько отчуждена от музыкальной культуры, в том числе – отечественной, недостаточно глубоко понимает общественно-исторический опыт своего народа. Поэтому главной задачей всех ступеней современного образования (от дошкольного до вузовского), а также семейного воспитания, становится определение четких перспектив процесса духовно-нравственного воспитания личности каждого ребенка.

Педагогический опыт показывает, что искусство (а именно – музыкальное) отражает жизнь общества, участвует и воздействует на нее. Так считали виднейшие педагоги Е.А. Воронова [3], Л.Н. Галигузова [4]. Подобно другим формам общественного сознания, музыкальное искусство – средство не только познавательное, но и воспитательное. Оно осуществляет многие задачи, воздействуя на духовную сферу, имея, при этом, свои специфические методы и пути.

По мнению А.Л. Готсдинера [5] музыкальное воспитание в семье связывает такие понятия, как семейные ценности и осознание ценности музыкального искусства как основного средства духовно-нравственного развития личности, как ребенка, так и взрослого человека.

Семейные ценности – это традиционный ориентир мировоззрения человека, основа отношений детей и родителей, пример для будущих семей подрастающего поколения. Воспитание ценностного отношения к семье, семейным традициям, будет наиболее успешным, если осуществлять музыкальное воспитание ребенка не только в школе, но и в семье [7].

Таким образом, актуальность выбранной нами темы обусловлена необходимостью духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения через возрождение семейных ценностей и традиций средствами музыкального искусства. Изменения в социуме, переоценка общечеловеческих ценностей в условиях научно-технического прогресса и масштабной компьютеризации в сфере образования негативно отражаются на авторитете старшего поколения перед современным ребенком, и как

следствие – на благоприятном микроклимате в семье и семейных отношениях.

На сегодняшний день воспитание духовности, нравственности, ценностного отношения к семье и семейным традициям – неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Младший школьный возраст – наиболее благоприятный для формирования и воспитания у детей уважения к семье, к старшим, знакомство с народными и семейными традициями, усвоения основ ценностного мировоззрения. Во всех этих вопросах важным средством достижения цели является музыкальное искусство.

Проблема музыкального воспитания детей в семье отображается через:

- недостаточность мотивации в вопросах духовного и нравственного воспитания средствами музыкального искусства;
- непонимание смысла ценностного отношения к достижениям великих композиторов прошлого и настоящего;
- отсутствие крепкой духовно-нравственной связи внутри семьи, часто обусловленной занятостью родителей на работе, тяжелой урочной нагрузкой школьников, и, как следствие – отсутствие музыкального воспитания в семье.

Музыкальное воспитание в семье – это не только совместные семейные походы на концерты или обучение ребенка в музыкальной школе. Сидя дома, родители могут организовать так называемую «музыкальную пятиминутку», побеседовав с ребенком о каком-либо композиторе или конкретном музыкальном произведении. Современные достижения в области информационных ресурсов (Интернет-технологии) позволяют найти любую информацию за считанные секунды.

Сегодня большую популярность приобретает региональный компонент музыкального искусства, как один из методов духовно-нравственного воспитания детей. Важность регионального компонента в музыкальном воспитании отметили в своих научных трудах М.С. Жиров [6], О.Л. Князева [8].

Белгородчина богата не только народными музыкальными традициями, но и профессиональными достижениями композиторов прошлого и настоящего (С.А. Дегтярев, Г.Я. Ломакин, М.Г. Эрденко, И.И. Веретенников, А.Т. Бердышев, Ю.Л. Мишин, Н.Г. Бирюков, Е.Ю. Латыш-Бирюкова и др.). Эти имена должны знать и взрослые, и дети.

Пожалуй, наиболее известный композитор и музыкант-исполнитель на Белгородчине – Михаил Гаврилович Эрденко (1886-1940). Он родился в селе Бараново Старооскольского уезда Курской губернии. Сегодня в городе Старый Оскол Белгородской области Детская школа искусств №1 носит имя

М.Г. Эрденко. Как пример, о нем родители могут провести небольшую беседу с ребенком.

М.Г. Эрденко – скрипач и педагог, основатель династии музыкантов Эрденко, композитор, им написаны произведения для скрипки в академическом и цыганском стиле. Игре на скрипке учился у отца. В 1904 г. окончил Московскую консерваторию с золотой медалью (класс скрипки И.В. Гржимали), преподавал в Самарском музыкальном училище. В 1905 г. вернулся в Москву. Во время революционных событий участвовал в демонстрациях, в сооружении баррикад, управлял духовым оркестром во время похорон Н.Э. Баумана. После разгрома восстания в Москве выслан в Вологду, потом переведен в Архангельск. Вернувшись из ссылки, выступал с концертами перед рабочими-шахтерами Донбасса.

В 1910 г. стал лауреатом Московского конкурса скрипачей имени И.В. Гржимали. В том же году начал преподавательскую работу в музыкальном училище (с 1913 г. – консерватория) Киевского отделения Русского музыкального общества: вел класс скрипки, руководил квартетом; как скрипач и дирижер выступал в публичных концертах. Летом 1910-1911 гг. ездил в Бельгию для стажировки у Э. Изаи.

После 1917 г. принимал участие в концертах в пользу голодающих, бывших политзаключенных, в концертах-митингах перед рабочими, красноармейцами; возглавил в Краснодаре музыкально-художественный сектор Наркомпроса. В 1920-1921 гг. организовал симфонический оркестр, оперный театр, Кубанскую консерваторию, создал камерные ансамбли, хоры.

В 1927 г. переехал в Москву. Участвовал в первых радиоконцертах совместно с К. Державиной, В. Качаловым, А. Неждановой, Н. Обуховой. В 1926-1928 гг. были поездки в Китай и Японию, Литву, Латвию, Эстонию; особый резонанс вызывали выступления на антифашистских концертах-митингах в Германии. С 1935 г. – профессор Московской консерватории.

За время исполнительской деятельности М.Г. Эрденко дал свыше шести тысяч концертов, причем выразительность и задушевность исполнения М.Г. Эрденко в сочетании с мастерским владением скрипичной техникой, по свидетельству искусствоведов, способствовали исключительно сильному эмоциональному воздействию его искусства на слушателей.

В числе сочинений М.Г. Эрденко романсы для голоса и фортепиано, соната в старинном стиле, каденция к сонате «Дьявольская трель» Дж. Тартини, каденции И. Брамса и Н. Паганини, скрипичные транскрипции сочинений А. Алябьева, И. Брамса, Г. Венявского, Д. Поппера, С.В. Рахманинова, П.И. Чайковского.

После беседы можно послушать записи или посмотреть видео выступлений М.Г. Эрденко, если есть возможность.

В настоящее время традиции музыкантов-просветителей и композиторов продолжают члены Белгородского регионального отделения союза композиторов России. Среди них – Александр Тихонович Бердышев, Иван Иванович Веретенников, Юрий Леонидович Мишин, Николай Георгиевич Бирюков, Елена Юрьевна Латыш-Бирюкова. Большой вклад в деятельность Белгородского Союза композиторов внес также музыковед Юлий Семёнович Горяйнов.

Таким образом, сделаем вывод: музыкальное искусство прямо и сильно воздействует на сознание человека через его эмоции. Особенно важно начинать духовно-нравственное воспитание ребенка с самого рождения, и в последующем не ограничиваться только школьным образованием. Музыкальное воспитание в семье имеет не меньшую важность. Если родители будут уделять этому вопросу достаточное внимание, то результат будет наиболее эффективным. Музыкальное воспитание с раннего возраста помогает развивать у ребенка основы духовности и нравственности, так как музыкальное искусство в этом вопросе – незаменимое средство для решения данной педагогической задачи.

Список литературы

- [1] Алиев А.Б. Настольная книга учителя-музыканта. / А.Б. Алиев. – Москва: Музыка, 2000. – 334 с.
- [2] Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: в 2-х томах. Т. 2. / Б.Г. Ананьев; под ред. А.А. Бодалева. – Москва: Педагогика, 1980. Т. 2. 288 с.
- [3] Воронова Е.А. Воспитательная работа в современной школе: советы опытного педагога. / Е.А. Воронова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. – 404 с.
- [4] Галигузова Л.Н. Развитие у детей представлений об истории и культуре. / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. – Москва: Просвещение, 2011. – 26 с.
- [5] Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. / А.Л. Готсдинер. – Москва: Магистр, 1993. – 193 с.
- [6] Жиров М.С. Региональная система сохранения и развития традиций народной художественной культуры: автореф. дис. на соиск. учен. степ. Докт. пед. / М.С. Жиров. – Москва: Московский государственный университет культуры и искусств, 2001. – 35 с.
- [7] Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего школьного возраста. / А.Н. Зимина. – Москва: Владос, 2000. – 304 с.
- [8] Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. / О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2017. – 304 с.

[9] Струве Г.А. Музыка для всех / Г.А. Струве. – Москва: Мол. Гвардия, 1978. – 206 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aliev A.B. Handbook of the teacher-musician. / A.B. Aliev. - Moscow: Music, 2000 .-- 334 p.

[2] Ananiev B.G. Selected psychological works: in 2 volumes. T. 2. / B.G. Ananiev; ed. A.A. Bodaleva. - Moscow: Pedagogika, 1980.T. 2.288 p.

[3] Voronova E.A. Educational work in a modern school: advice from an experienced teacher. / E.A. Voronova. - Rostov-on-Don: Phoenix, 2009 .-- 404 p.

[4] Galiguzova L.N. Development of ideas about history and culture in children. / L.N. Galiguzova, S.Yu. Meshcheryakov. - Moscow: Education, 2011 .-- 26 p.

[5] Gotsdiner A.L. Musical psychology. / A.L. Gotsdiner. - Moscow: Master, 1993 .-- 193 p.

[6] M.S. Zhirov Regional system for the preservation and development of the traditions of folk art culture: author. dis. for a job. learned. Step. Doct. ped. / M.S. Fat. - Moscow: Moscow State University of Culture and Arts, 2001 .-- 35 p.

[7] Zimina A.N. Fundamentals of musical education and development of primary school children. / A.N. Zimin. - Moscow: Vlados, 2000 .-- 304 p.

[8] Knyazeva OL Introducing children to the origins of Russian folk culture. / O.L. Knyazeva, M.D. Makhaneva. - St. Petersburg: Childhood-Press, 2017 .-- 304 p.

[9] Struve G.A. Music for all / G.A. Struve. - Moscow: Mol. Guard, 1978 .-- 206 p.

© *Е.А. Лужкова, 2020*

Поступила в редакцию 21.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Лужкова Е.А. Музыкальное воспитание в семье // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 53-58. URL: [https://ip-journal.ru/gallery/11-1\(1\).pdf](https://ip-journal.ru/gallery/11-1(1).pdf) (дата обращения: 30.11.2020). <https://doi.org/>